

100-ЛЕТИЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

2018.03.001. ФИЦПАТРИК Ш. ОТМЕЧАЯ (ИЛИ НЕ ОТМЕЧАЯ) 100-ЛЕТИЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

FITZPATRICK S. Celebrating (or not) the russian revolution // J. of contemporary history. – [L.]; [Beverly Hills, Calif.], 2017. – Vol. 52 (4). – P. 816–831.

Ключевые слова: русская революция 1917 г.; историография русской революции; интерпретации русской революции.

В статье профессора университета Сиднея Шейлы Фицпатрик предпринимается попытка очертить основные тенденции в западной и российской историографии революции 1917 г. за прошедшее столетие. Как отмечает автор, юбилей революции стал своеобразной «неожиданностью»: ни ученые, ни российское общество попросту «не знают, что о ней сказать» (с. 817). Фицпатрик выделяет две основные причины. Одна из них – постепенное угасание интереса к русской революции на Западе, в особенности после окончания холодной войны. В «еще более худшем положении» революция 1917 г. оказывается ныне в России: как общество, так и политическая элита России «вынуждены отмечать ее столетие, не решив для себя до конца, является ли эта революция хорошим или плохим событием» (там же). В этом смысле большое значение приобретают научные дискуссии о русской революции, которые в той или иной мере отразились на общественном сознании как в России, так и на Западе. Этому вопросу – «эволюции интерпретации русской революции со времен Второй мировой войны» – посвящена реферируемая статья.

В послевоенный период в историографии господствовали «две разные и относительно монолитные интерпретации русской

революции», автор условно называет их «советской» и «западной». Согласно первой из них, «Великая Октябрьская социалистическая революция» стала вехой в истории человечества, символизирующей первенство России в «исторически неизбежном» переходе от капитализма к социализму. Падение старого режима в 1917 г. было предопределено: все предпосылки, требуемые марксистским пониманием истории, к этому времени присутствовали. Важной легитимизирующей основой большевистской власти было четкое разделение политических сил на «реакционные» и «прогрессивные». И в этом смысле большевики «не имели серьезных соперников в борьбе за “прогрессивную” сторону российской политики», так как, согласно «Краткому курсу» истории ВКП (б), все другие социалистические партии «стали буржуазными еще до революции и боролись за сохранение и целостность капиталистической системы» (с. 817).

К представителям второго основного подхода к революции 1917 г. Фицпатрик относит «когорту послевоенных (традиционных) историков». Они рассматривали события октября 1917 г. «не как народное восстание, а как государственный переворот, совершенный небольшой группой заговорщиков, которые использовали анархию, последовавшую за крахом царизма». С этой точки зрения революция не была событием неизбежным и связывалось с «внешними» обстоятельствами, прежде всего – с Первой мировой войной и вызванным ею глубоким экономическим кризисом. Хотя вина с царя и его окружения не снималась, но их методы борьбы за власть неизменно контрастируют с «кровожадностью» ленинского и сталинского режимов, которые могли удержать власть только с помощью террора. В целом русская революция определялась этим направлением как «катастрофа, ведущая к подавлению всей общественной и индивидуальной инициативы и характеризующаяся беспрепятственным государственным насилием» (с. 818).

Обе точки зрения Фицпатрик называет двумя основными историографическими крайностями, долгое время доминировавшими в исследованиях революции 1917 г. Однако автор усматривает и важные «точки пересечения» обеих позиций. В первую очередь это принципиальное согласие в том, что руководство большевиков было «необходимо для октябрьского захвата власти». Сторонники и той и другой точки зрения «рассматривали большевистскую пар-

тию как монолит» с определенными и систематически проводимыми в жизнь политико-идеологическими целями. Ни в той, ни в другой позиции «не было места для непредвиденных обстоятельств, спонтанности или внеплановых результатов», каждая политическая сила 1917 г. действовала в строгом соответствии с отведенной ей ролью. Наконец, и с той, и с другой стороны «железного занавеса» интерпретация русской революции была «слишком важна, чтобы ее оставили обычным историкам» (с. 818). И на Западе, и в Советском Союзе история революции 1917 г. имела особое, политическое значение, что нашло свое отражение и в институциональном плане. Западные «советологи» и советские «историки партии» находились под особым контролем политического руководства, так как имели представление не только о настоящем, но и о прошлом советской власти, основах политической легитимности большевистского режима.

В 1960–1970-е годы дискуссии об истоках и природе советского эксперимента вышли на новый уровень, что было связано с «вторжением историков, особенно социальных историков, в область, до сих пор занимаемую политологами» (с. 819). Историки-«ревизионисты» выступали против «маргинализации» социальной истории, основанной на отрицании социальной истории как таковой в государствах с жестким идеологическим и политическим контролем. В контексте холодной войны это была трудная задача и неблагодарная работа, так как любые попытки пересмотреть «привычный» образ советской системы сопровождались «едкими комментариями и взаимными обвинениями» в узости взглядов или в симпатиях к советскому режиму (там же). Революция 1917 г. стала в этом отношении «одним из первых и наиболее жарких полей для баталий».

В представлении «ревизионистов», падение царизма было неизбежно безотносительно того, вступила бы Россия в мировую войну или нет. Предопределен был и приход к власти большевиков, которые в 1917 г. были «далеко не кучкой заговорщиков» и имели широкую поддержку. Более того, по мнению «ревизионистов», взятие власти было в какой-то степени вынужденным шагом большевиков, так как их программа изначально не предполагала иных форм взаимодействия с «буржуазными» партиями, а поддержка населения напрямую зависела от решимости к радикальным соци-

альным реформам. С этой точки зрения захват власти был едва ли не единственной возможностью для большевистской партии не раствориться со временем в революционном политическом «половодье».

В отличие от своих старших коллег «ревизионисты» имели возможность работать в советских архивах и библиотеках, благодаря действовавшим программам обмена. Значительная часть «ревизионистов» сосредоточилась на истории рабочего класса России и на отношении пролетариата к большевикам в течение 1917 г. Так, в своей первой книге Александр Рабинович показал эволюцию в настроениях большевиков от июльского кризиса до Октября, внутренние противоречия, радикализм одних и нерешительность других большевистских лидеров (с. 820). Пайпс считал «ревизионизм» обыкновенной ретрансляцией официальной советской линии, Фицпатрик же отмечает, что после смерти Сталина советская историография революции претерпела едва заметные, но достаточно серьезные изменения. По мнению автора, «ревизионисты» появились в это время и в СССР, причем с ними у западных «ревизионистов» было много общего, значительно больше, чем с «ортодоксальными сталинистами» (с. 821).

Общим было желание «ревизионистов» по обе стороны «железного занавеса» обратиться к действительным настроениям и предпочтениям пролетариата и крестьянства. В случае с советским «ревизионизмом» эта задача была сложной, но выполнимой. Через призму осуждений «узкоклассовой» позиции меньшевиков и эсеров, среди сожалений о «неверном понимании» трудящимися марксистского учения все чаще удавалось вводить в оборот документы, публикация которых была невозможна в сталинскую эпоху. Эта «сильная привязанность к архивным источникам и эмпирическим деталям» сближала новое поколение советских и западных исследователей. Именно широкий массив новых источников давал западным «ревизионистам» новые основания в споре со сторонниками взгляда на революцию 1917 г. как на переворот, учиненный узким кругом лиц. В советских условиях расширение источниковой базы сыграло двойственную роль. С одной стороны, всестороннее освещение народной поддержки большевиков давало новые основания для легитимации действующего режима. Но в то же время призыв признать народные массы главной движущей силой рево-

люции был завуалированным вызовом сталинскому постулату о ключевой роли партии в установлении советской власти. Соответственно, на этом основании рано или поздно мог быть поставлен под сомнение догмат о безальтернативности большевистского единства и о необходимости однопартийной диктатуры (с. 822).

После распада СССР для исследователей были открыты ранее недоступные источники, появились беспрецедентные возможности для изучения многочисленных «белых пятен» и запретных тем советской истории. Казалось бы, главной среди них вновь должна была стать революция 1917 г. Тем не менее даже полное открытие архивов «имело относительно малое влияние на изучение русской революции» на Западе (с. 823). Одна из главных причин, по мнению Фицпатрик, заключается в потере интереса к 1917 году в контексте текущих политических реалий и задач. Падение Советского государства «устранило необходимость обсуждать Октябрь с точки зрения легитимности советского режима» (там же). С чисто исторической точки зрения русская революция также постепенно теряла свою значимость. Господствовавшая ранее концепция разделения советской и «имперской» истории начала активно пересматриваться в пользу теории «продолжительного кризиса», включавшего не только революцию 1917 г., но и революцию 1905 г., Русско-японскую и Первую мировую войны, многочисленные социальные и национальные движения в Российской империи. Революция 1917 г. постепенно начала терять статус «события мирового значения», отдельного феномена, нуждающегося в особом изучении.

В постсоветской России революция 1917 г. сохранила статус ключевого события российской истории, однако ее политическое значение по-прежнему доминирует над историческим. Соответственно, и оценки роли революции по-прежнему сильно зависят от политических позиций ее интерпретаторов. Как пишет Фицпатрик, одним из последствий распада СССР стал «экзистенциальный и историографический кризис... в отношении русской революции и советского периода» (с. 824). Отражением этого кризиса стала идеализация прошлого, не критичное отношение к различным историческим периодам и личностям. 1917 год в этом смысле выступал неким водоразделом, границей, отделявшей «хорошее» время от «плохого» (или наоборот, в зависимости от политических взгля-

дов). Тем не менее позиции сочувствующих советскому периоду в 1990-е годы серьезно пошатнулись, что отражалось и на историографии: представление о «потерянной» после революции России стало весьма популярным в российской историографии. Революция 1917 г. в этом случае рассматривалась как одно из проявлений «русской смуты» – явления по сути своей внеисторического и циклического, замыкающего очередной виток развития. Согласно этому взгляду, 1991 г. в русской истории можно ставить в один ряд и с 1917 г., и со «Смутным временем», и с «бунтами» XVII–XVIII вв. Неслучайным Фицпатрик считает появление именно в 1990-е годы «Красной смуты» В.П. Булдакова, а в 2000-х – перевода на русский язык трехтомной «Русской революции» Р. Пайпса.

Назвать это направление «консервативным» было бы не вполне корректно, так как апологетика царского и советского периодов строилась на общем неприятии социальных катаклизмов и убеждении в благотворной роли сильного государства в российской истории. Апологетам советского периода было сложнее, но свой культ 1917 года они обосновывали как испытанными теоретизированиями о «всемирно-историческом значении», так и конкретными примерами достижений Советского Союза – основного результата революции. На фоне глубокого экономического кризиса и центробежных тенденций в Российской Федерации такие отсылки к советским успехам имели вполне определенный политический подтекст. В целом же фон вокруг революции 1917 г. не был однозначно негативным – в революции видели как исключительно деструктивный период, так и время новых возможностей для развития. Эта дихотомия в какой-то степени отражала настроения в российском обществе, которое получило долгожданную свободу, но уже устало от политической и экономической неопределенности.

Первые два десятилетия XXI в. также не дали однозначного ответа на вопрос об отношении к революции. С одной стороны, приведенные автором результаты социологических исследований 2005 и 2016 гг. демонстрируют ухудшение отношения граждан России к революции 1917 г. и вообще революции как форме политической активности. С другой стороны, оценки царского и советского периодов не столь однозначны и отражают рост политической ностальгии в обществе. Заметна также склонность респондентов к дроблению советского периода: если первые годы после револю-

ции вызывают в основном негативную реакцию, то последующие оцениваются скорее положительно. Кроме того, по мнению автора, «революционный романтизм не совсем умер» и продолжает влиять на умы, в том числе и молодежи (с. 825).

Неоднозначное отношение общества к революции во многом является отражением противоречивого отношения к ней российских властей. Как пишет Фицпатрик, нынешняя власть «не свергла советский строй, но и не является его преемником», не отрицает значения революции, но при этом не может это значение охарактеризовать. В отличие от других стран, переживавших революции сопоставимого масштаба, Россия за прошедшие 100 лет не нашла (или же не сохранила) универсальную ценность, которая была завоевана в годы революции и которая могла бы оправдать принесенные жертвы. Кроме того, ни одна из официальных идей, выдвинутых советской властью для придания смысла революции, не может быть реанимирована в современных условиях. Ни диктатура пролетариата, ни мировая революция, ни даже «социализм и равенство» не соответствуют задачам развития и, что самое главное, не дают прочной основы для общественного консенсуса.

Современная Россия, отмечает автор, «нуждается в славном прошлом, но трудно понять, как этому может способствовать русская революция». В отличие от Сталина, который «имеет очевидное место в постсоветской национальной истории», Ленин и революция ныне нелегко вписываются в повествование (с. 826). Основной проблемой была их победа над Временным правительством, добытая к тому же ценой распада страны, унижительного Брестского мира, Гражданской войны, массового террора и экономического коллапса. Революцию 1917 г. можно с натяжкой рассматривать как «прелюдию к “гигантским достижениям” советской (сталинской) эпохи», но сама по себе эта революция все же «не была чем-то, чему можно было бы аплодировать». Сложившаяся к 2017 г. международная обстановка тоже никак не способствовала прославлению форм насильственного свержения власти, какими бы благими ни были намерения. Серия «цветных» революций, вылившихся во внутренние конфликты в Ливии, Сирии и Украине, отразилась и на интерпретации событий 1917 г. в российских СМИ. Распространенным стал взгляд на революцию как на «специальную операцию» иностранных спецслужб и их внутренних агентов (как правило, большевиков), до-

бившихся успеха якобы исключительно благодаря «вражеской» помощи. Не следует, однако, считать эту позицию официальной, скорее – официозной.

В этом смысле, отмечает автор, перед В. Путиным стояла куда более сложная задача, чем, например, перед ирландским правительством в канун столетия «Пасхального восстания» (2016 г.) или перед французским правительством в год столетия Великой французской революции. Неудивительно поэтому, что каких-либо крупных официальных мероприятий на 2017 г. запланировано не было, а российский президент осторожно высказался за необходимость «глубокой объективной профессиональной оценки» революции. Организационный комитет по празднованию столетия революции был создан только в декабре 2016 г. На заседании этого комитета директор Службы внешней разведки Российской Федерации С. Нарышкин предложил рассматривать революцию 1917 г. прежде всего с морально-нравственной точки зрения, напоминая о «ценности единства, гражданского согласия, способности общества находить компромиссы и не допускать крайнего раскола общества в форме гражданской войны» (с. 827).

На Западе конференции, посвященные 100-летию русской революции, прошли «от Сундсвалла до Сантьяго». Однако «если есть страстные споры о значении революции, им еще предстоит проявить себя». Большое количество конференций – это, по мнению Фицпатрик, «скорее автоматический рефлекс» отмечания знаменательной даты, чем «признак убежденности в том, что русская революция по-прежнему имеет значение». В одном из своих выступлений Стивен Смит отметил, что объем знаний о русской революции за последние десятилетия значительно возрос, но «понимание» ее только ухудшается. Условия для исследований несравненно более благоприятны: открылись границы и большинство архивов, активно проходят командировки и обмены. Но Фицпатрик приходит к парадоксальному на первый взгляд выводу – что именно эта «открытость» и является причиной падения интереса к революции. Возможно, именно «страсти холодной войны» создавали условия для оживленных дискуссий и актуализировали революцию 1917 г. в качестве первопричины длительных международных конфликтов (с. 830).

Тем не менее Фицпатрик призывает «продолжать верить» в возможность «достижения» русской революции. Возможно, полагает автор, что и в ее отношении справедливы слова Чжоу Эньлая, сказанные в 1972 г. о Французской революции: о ней «еще слишком рано говорить». Времена изменятся, а вместе с ним изменится и отношение к русской революции, оказавшей «неоспоримое влияние на мировую историю XX века» (с. 831).

И.К. Богомолов

2018.03.002. ТАРАСОВ К.А. СОЛДАТСКИЙ БОЛЬШЕВИЗМ. ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БОЛЬШЕВИКОВ И ЛЕВОРАДИКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПЕТРОГРАДСКОМ ГАРНИЗОНЕ (ФЕВРАЛЬ 1917 – МАРТ 1918 г.). – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. – 376 с.

Ключевые слова: российская революция 1917 г.; большевики в армии; военная организация большевиков; леворадикальное движение.

Книга канд. ист. наук К.А. Тарасова состоит из введения, четырех глав («Появление Военной организации большевиков»; «“Вся власть – это мы”. Возвышение левого радикализма»; «Победа “левого блока”»; «Рассеивание леворадикального движения»), заключения и приложений.

К февралю 1917 г. в столичном гарнизоне насчитывалось от 300 до 460 тыс. военнослужащих (с. 19). Благодаря присоединению армии к восставшим смена власти в феврале-марте 1917 г. произошла, пишет автор, с минимальной кровью.

Он отмечает, что среди части военнослужащих было распространено понимание народовластия как прямой демократии. Попытки коммуникации с властью солдаты осуществляли с помощью резолюций и демонстраций. В определенной степени популяризацию практик прямой демократии проводила партия большевиков. На первом легальном заседании Петербургского комитета (ПК), проходившем 2 марта 1917 г., офицеры-большевики предложили создать специальную структуру по работе в армии. 31 марта была учреждена Военная организация большевиков. Большевики воинских частей становились своеобразным передаточным звеном между руководством партийной организации и солдатами в транслиро-